

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
82 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
82 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	

MILLIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISH DASTAKLARI VA VOSITALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Xoliqov Sarvar Xayitboevich
TDIU mustaqil tadqiqotchi

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

IQTISODIYOT

Annotatsiya: Mazkur maqolada “yashil” moliyalashtirish institutlari orqali korxonalar iqtisodiy faoliyatini o'zgartirish va tabiiy muhitga tushadigan zararni qisqartirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari yoritilgan. Maqolada ekologik texnologiyalarni rivojlantirish maqsadlarigina emas, balki “yashil” iqtisodiyot va “yashil” moliya institutlarining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ham o'rganilgan. Shuningdek, ekologik resurs tejamkor tizimni barpo etishda yangi texnologiyalarni joriy etish hamda yirik ekologik loyihalarni amalga oshirishga investitsiyalarni jalb qilish uchun samarali “yashil” moliyalashtirish vositalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: “yashil” moliyalashtirish, barqaror o'sish, “yashil” vositalar, “yashil” obligatsiyalar, “yashil” jamg'arma.

Abstract: This article highlights issues related to ensuring sustainable economic growth by transforming enterprises' economic activities through "green" financing institutions to reduce environmental damage. The article examines not only the goals of developing ecological technologies but also factors influencing the development of the "green" economy and "green" financial institutions. Additionally, it analyzes effective "green" financing tools aimed at implementing new technologies in building an environmentally resource-efficient system and attracting investments for large ecological projects.

Keywords: green financing, sustainable growth, green instruments, green bonds, green savings.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы обеспечения устойчивого экономического роста за счет изменения экономической деятельности предприятий посредством институтов «зеленого» финансирования для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде. В статье рассматриваются не только цели развития экологических технологий, но и факторы, влияющие на развитие «зеленой» экономики и институтов «зеленого» финансирования. Также анализируются эффективные инструменты «зеленого» финансирования, направленные на внедрение новых технологий в создании ресурсосберегающей экологической системы и привлечение инвестиций в крупные экологические проекты.

Ключевые слова: зеленое финансирование, устойчивый рост, зеленые инструменты, зеленые облигации, зеленые сбережения.

KIRISH

Hozirgi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun energiya resurslaridan samarali foydalanish va tabiiy resurslarning unumdorligini saqlash katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon barqaror taraqqiyot imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, muqobil energiya manbalariga asoslangan “yashil” texnologiyalarni joriy etish zarurligini taqozo etmoqda. Iqtisodiyotning turli sohalariga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda energiya tejamkor investitsiya loyihalarini rivojlantiruvchi institutlarni rag'batlantirish muhimdir. Jahon iqtisodiyotida energiya sohalari “yangi iqtisodiyot”ni shakllantirishda sanoatlashmagan loyihalarni qo'llab-quvvatlamoda. Global bozordagi tarkibiy o'zgarishlar va tejamkor texnologiyalardan foydalanish jarayoni milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun “yashil” moliyalashtirishga asoslangan “yashil” iqtisodiyotni shakllantirishni talab qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022-yildagi “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-436-son¹ qarori qabul qilindi. Unga muvofiq, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida 2022–2026-yillarga mo'ljallangan vazifalarni bajarish, “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish va resurslarni tejashni kengaytirish maqsad qilib olingan.

2021-yil 30-mayda Prezident Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasida o'tkazilgan “Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030” sammitida: **“Ona tabiatning o'zi bizga ogohlik qo'ng'irog'ini chalmoqda. Afsuski, iqlim o'zgarishlari tobora kuchaymoqda. Markaziy Osiyoda so'nggi 30 yilda o'rtacha harorat bir darajaga ko'tarildi. Bu esa mintaqadagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli, “yashil taraqqiyot” maqsadlariga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada samarali bo'lishi kerakligini ta'kidlayman”**, – dedi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar tajribasida “yashil” moliyabarqaror o'sish maqsadlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynab, javobgarlik asosida moliyalashtirish orqali davlatlarga qator global muammolarni bartaraf etish imkoniyatini yaratadi. “yashil” moliyalashtirish vositalaridan samarali foydalanish esa mamlakatlarga istiqbolda moliyaviy barqarorlik va iqlim o'zgarishlarining salbiy oqibatlarini yumshatishda ekologik afzalliklarni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Yashil” iqtisodiyot iborasi dastlab ilmiy manbalarda 1989-yilda kiritilgan bo'lib, uning maqsadi farovonlikning o'sishi va tabiiy resurslarni saqlash o'rtasida oqilona murosani topishdan iborat. Bugungi kunda insoniyatning cheklanmagan ehtiyojlari va ularning tobora yuksalib borishi sayyoramiz imkoniyatlaridan oshib ketadigan miqdorda resurslarni talab qilmoqda. O'tgan chorak asr davomida jahon YaIM to'rt barobarga oshdi, ammo iqtisodiy o'sishga asosan tabiiy resurslarni iste'mol qilish hisobiga erishildi. Agar insoniyatning tabiiy resurslarga bo'lgan talabi hozirgi sur'atda o'sishda davom etsa, 2030-yilda inson hayotini ta'minlash uchun ikkita hozirgi sayyora ekvivalenti va 2050-yilda 2,8 sayyora kerak bo'ladi.

Atrof-muhit imkoniyatlariga muvofiq jamiyatni rivojlantirishga qaratilgan global va milliy darajadagi ko'plab tadqiqotlar orasida xorijiy tadqiqotchilar tomonidan barqaror rivojlanish konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. Shuningdek, V.A. Gorbanevning ta'kidlashicha, postindustrial bosqichga o'tish davrida rivojlangan jahon taraqqiyotining geografik tengsizligini hisobga olmasdan, atrof-muhitning buzilishi bilan bog'liq global muammolarni, shu jumladan barqaror rivojlanish muammosini hal qilish mumkin emas (Gorbanyov, 2018).

1 <https://lex.uz/docs/6303230>

Yashil iqtisodiyot siyosatda ham, fan sohasida ham, shuningdek, ekologik muammolarni hal qilish orqali barqaror taraqqiyotga erishishda eng muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. U insoniyat ehtiyojlarini atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'unlashtirishga va uzoq muddatli iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlashga yo'naltiriladi. "Yashil" iqtisodiyot asosida yotgan g'oyalarni shakllantirishga urinishlardan biri D.N. Meadows tomonidan olib borilgan tadqiqot bo'lib, unda muallif insoniyatni cheklangan tabiiy resurslarni haddan tashqari iste'mol qilish va isrofgarchilikka yo'l qo'yishdan ogohlantirgan. Bu ekologik halokatga olib kelishi, ekologik vaziyatni og'irlashtirishi va istiqbolda uzoq muddatli iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini cheklashi mumkinligini ta'kidlaydi. D.N. Meadows cheklangan resurslarni hisobga oladigan modelga o'tish va ularni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish zarurligini urg'ulaydi.

MDH iqtisodchi olimlaridan M.E. Kuznesov "Yashil" iqtisodiyot – atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan iqtisodiy tizim barqarorligi va odamlarning hayot sifati yaxshilanishiga hissa qo'shadigan ekologik toza va energiya tejankor texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatdir, deydi. U ekologik javobgarlik, innovatsiyalarni rag'batlantirish, shuningdek, hukumat, biznes va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlab, iqtisodiy o'sishga erishishni atrof-muhitga zarar yetkazmasdan amalga oshirishni maqsad qiladi.

Shuningdek, MDH iqtisodchi olimlaridan V. Arxipova o'zining "Yashil moliya – global muammolarni hal qilish vositasi sifatida" nomli ilmiy tadqiqotida xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqib, "yashil" moliyani rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratadi.

Mahalliy olimlarimizdan A. Isajanov "Yashil iqtisodiyot"ni ertangi kun iqtisodiyoti deb atab, u XXI asr iqtisodiy taraqqiyotining harakatga keltiruvchi kuchi ekanligini ta'kidlaydi. U "yashil" iqtisodiyot nazariyasi quyidagi uchta aksiomaga asoslanishini ko'rsatadi: cheklangan makonda ta'sir sohasini uzluksiz kengaytirib bo'lmaydi; resurslar cheklangan sharoitda uzluksiz oshib borayotgan ehtiyojni qondirish mumkin emas; "Yer yuzida hamma narsa bir-biri bilan bog'liq".

Shuningdek, mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan O. Astanakulov va X. Asatulaevlar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan atrof-muhit va ekologik muammolar xavfini oldini olishda "yashil" moliyalashtirish manbalaridan oqilona foydalanish va ushbu muammolarni bartaraf etishda investitsiyalarning ahamiyatini ta'kidlashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mamlakatlar rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanishning ta'sir tendensiyalarini o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksiya yoki induksiya usullaridan foydalanish samarali natijalar berdi. Shu bilan birga, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli jarayonni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash kabi ilmiy tadqiqot usullari, shuningdek, sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Yashil" moliyalashtirish tamoyillarini shakllantirishda respublikada milliy ekologiya siyosati tamoyillarini ishlab chiqish va "yashil" energiya rivojlanishini ta'minlaydigan subsidiya mexanizmlarini joriy etish zarur. Milliy iqtisodiyotning barqaror taraqqiyoti drayverlaridan biri sifatida samarali "yashil" iqtisodiyot masalasi oxirgi yillarda ko'plab bahs va munozaralarga boy bo'lib, dolzarb mavzular sirasiga kirib bormoqda. Iqtisodiyot sohasiga ekologik tejankor yangi texnologiyalarni joriy etish orqali yangicha yo'nalishdagi barqaror o'sishni ta'minlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Global raqobatbardoshlik sharoitida iqtisodiy o'sishga erishish tabiiy resurslarga bo'lgan talabning tez o'sishiga va yirik ekologik xatarlarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga,

iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirish sanoat ishlab chiqarishi va atrof-muhit ifloslanishi bilan bog'liq xatarlarni kuchaytirmoqda. Xo'jalik yuritish falsafasining konseptual yondashuviga ko'ra, yangi iqtisodiy hayot realligi o'sish va risk bilan uzviy bog'liqdir.

An'anaviy texnologik ukladga ko'ra, ekologik risk darajasi va sanoat loyihalarining daromadligi o'rtasida bog'liqlik mavjud. Shuningdek, iqtisodiy o'sish, infratuzilma loyihalari, transport va yirik sanoatni rivojlantirishni jadallashtirish natijasida yuzaga keladigan risklar o'rtasidagi munosabatga bevosita bog'liqlik mavjudmi degan mantiqiy savol tug'iladi. Xarajatlarni qisqartirish sharoitida resurslardan samarali foydalanish mexanizmini joriy etish, shuningdek, "yashil" iqtisodiyot institutlarida korxonalarini rivojlantirish uchun yirik loyihalarga ajratiladigan moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan mablag'larga qat'iy cheklovlar mavjud. Mazkur muammo mamlakatimiz ekologik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda barqaror iqtisodiy o'sish modelini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Jahon banki ekspertlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning zamonaviy iqtisodiyoti YalMda yuqori energiya sig'imkorligi bilan ajralib turadi. Ta'kidlash mumkinki, bu ko'rsatkich Yevropa mamlakatlari energiya sig'imkorligi ko'rsatkichidan 4 barobarga yuqori. Jahon banki ekspertlari tavsiyasiga ko'ra, Rossiya dastlabki energiyaga qilinadigan sarf-xarajatlarni 45 foizga qisqartirish uchun 320 milliard dollar energiya tejamkorlikka investitsiya qilishni talab qiladi. Global iqtisodiyot sharoitida qayta tiklanishga qaratilgan sarf-xarajalar ekologiya va atrof-muhitni yaxshilash ko'lamini oshirishga xizmat qiladi. Jahon ekologiya xavfsizligi tizimini saqlash uchun ekologik risklarni baholash ko'rsatkichlariga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Ekologiya riski darajasini baholovchi ko'rsatkichga ilmiy yo'nalishda "ekologiya qarzi" tushunchasining kirib kelishi bog'liq. Ekologiya qarzining o'sishi resurslardan unumsiz foydalanish, aholi sonining o'sishi va ekologiyani tiklash bo'yicha harakatlarga yetarlicha e'tibor qaratilishining yetishmasligi natijasida yuzaga kelmoqda.

Muammolarni hal qilish uchun, avvalo, resurslardan samarali foydalanish darajasini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya resurslarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, ekotizimning barqaror taraqqiyotiga erishish uchun "sof texnologiyalar" va "yashil" moliyalashtirish vositalaridan foydalanish zarur. Har yili "Global ekologiya izi tarmog'i" xalqaro tadqiqotlar tashkiloti insoniyatning tabiiy resurslar yillik zaxirasidan to'liq foydalanish sanasini qayd etadi. Mutaxassislar fikricha, bu sana 2000 va 2016-yillarga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda insoniyat har yili sayyoramizning 1,6 qismini ta'minlash darajasida resurslardan foydalanmoqda. 2030-yilga kelib, ikkita sayyora darajasidagi resurslarga ehtiyoj tug'iladi, bu esa yil oxirigacha ekologiya qarzi ortib borishini ko'rsatadi.

Ekspertlar "ekologiya kreditorlari" sifatida Kongo, Braziliya, Finlyandiya, Kanada, Avstraliya, Peru, Norvegiya, Shvesiya va Rossiyani kiritishadi. Ushbu mamlakatlar tabiiy resurslardan barqaror foydalanish darajasiga ega bo'lib, ekologik yuklamasi nisbatan past hisoblanadi. "Ekologiya debitorlari" sifatida esa Singapur, Isroil, Janubiy Koreya, Yaponiya, Belgiya, Shveysariya, Niderlandiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Misr, Xitoy, Janubiy Afrika Respublikasi (JAR), Hindiston, Germaniya va AQSh kiritiladi. Bu mamlakatlarda resurslardan foydalanish darajasi yuqori bo'lib, atrof-muhitga yuklama katta.

Ekologik barqaror o'sish ustuvor vazifalarini amalga oshirishda "yashil" loyihalar uchun investitsiya dasturlarini shakllantirish va buning uchun zarur atmoyllarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Oxirgi yillarda aniq bo'ldiki, ekologiya va atrof-muhit bilan bog'liq muammolar jahon miqyosidagi dolzarb muammolarga aylanib bormoqda va bunday holatni yumshatish uchun tartibga solishga ehtiyoj ortib bormoqda. Mamlakatlar ekologik tartibga solish choralarini ko'rmasalar, suv zaharlaniishi, atmosfera buzilishi kabi muammolar tufayli, iqtisodiy rivojlanish darajasidan qat'i nazar, barqaror taraqqiyotga erisha olmaydilar va aholi aziyat chekishi ehtimoli kuchayadi.

"Yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning so'nggi tendensiyalari shuni ko'rsatadiki, dunyoda ekologik xavflarni yumshatish uchun nafaqat oqibatlarini bartaraf etish, balki yangi institutlar va vositalarni samarali foydalanishga qaratilgan tartibga solish tizimini, shu jumladan moliyaviy vositalarni ham mukammal ishlab chiqish zarur bo'lib qolmoqda.

1-rasm. “Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish dasturi va tamoyillarini shakllantirish².

2010-yilda ekologiyaga asoslangan barqaror rivojlantirish modeliga o'tish muhim ahamiyat kasb etib, ko'pgina davlatlarda bu yo'nalish davlat iqtisodiy siyosatining bir qismiga aylandi. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda ekologik risklarni kamaytirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun “Yashil” iqlim jamg'armasi tashkil etildi. Jamg'armaning asosiy vazifasi iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash, jumladan issiqxona gazlari chiqindilarini qisqartirish va cheklashga yo'naltirilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirishdan iborat bo'lgan.

O'tgan davr mobaynida “Yashil” iqlim jamg'armasi tomonidan taxminan 10 milliard dollarlik ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan loyihalar uchun mablag' ajratilgan. Bu jamg'arma ko'plab global va mintaqaviy tashkilotlar, shu jumladan banklar tomonidan xalqaro loyihalarga jalb qilingan.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston 2018-yilda Iqlim bo'yicha Parij kelishuvini ratifikatsiya qilgan va 2030-yilga borib yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yil darajasidan 35 foizga kamaytirish bo'yicha majburiyatlarni oshirgan. Ilgari bu ko'rsatkich 10 foiz qilib belgilangan edi³.

² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

³ Ўзбекистонда иқлим ўзгаришига мослашиш миллий режаси устида иш олиб борилмоқда. <https://www.uza.uz/uz/2024/05/07/climate/>

Jahon iqtisodiyotida barqaror o'sishni ta'minlash tizimida risklarni boshqarish uchun "Yashil" standartlar joriy etilgan. Bu talablar, asosan, qurilish, metallurgiya ishlab chiqarishi va transport sohasida xarajatlarni boshqarishda o'z samarasini ko'rsatdi hamda samarali deb baholandi.

2008–2009-yillardagi global moliya-iqtisodiy turg'unlik davridan so'ng ko'pgina mamlakatlar "yashil" iqtisodiyot texnologiyalaridan samarali foydalanish va ularni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratdi. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri bo'lgan "yashil" iqtisodiyot ko'plab mamlakatlarda ekologik barqaror o'sish tizimini yaratishda muhim rol o'ynadi.

Bu yo'nalishdagi yutuqlarga misol sifatida Janubiy Koreya ekologik jihatlarni o'z ichiga olgan "yashil" moliyalashtirish vositalari uchun loyiha mablag'larining qariyb 80,5 foizini ajratgan bo'lsa, Xitoyda bu ko'rsatkich 37,8 foizni, Fransiyada esa 21,2 foizni tashkil etgan⁴. Xitoy "yashil" kredit sxemasini ishlab chiqishda tajribaga ega bo'lib, bu innovatsion kreditlash texnologiyalarini ichki moliya tizimiga joriy etishni ta'minlaydi. "Industrialsiz" o'sish konsepsiyasini amalga oshirish uchun mamlakatimiz korxonalarini uchun, avvalo, energiya samaradorligini oshirish, shuningdek, ishlab chiqarishning dastlabki bosqichlarida katta mablag' talab qiluvchi toza texnologiyalarni jadal rivojlantirishga o'tish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Yashil" obligatsiyalar ekologik barqaror loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilish vositasi bo'lishi lozim. Tashkilotlar va moliya institutlari tomonidan maxsus ekologiyani moliyalashtirish tashabbusini qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish orqali "yashil" obligatsiyalarni chiqarilishini ta'minlash zarur.

Zamonaviy jahon moliya tizimida taraqqiyotga erishishda "yashil" moliyaning globallashuvi global islohotlar bilan muvofiqlashgan ob'ektiv jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonning o'ziga xosligi "yashil" moliyaviy vositalar orqali global bozorni shakllantirish va rivojlanayotgan bozorlarga ega mamlakatlarning innovatsion tashabbuslari bilan boyitilgan milliy amaliyotlarni qamrab olishidir.

Davlat tomonidan "yashil" moliyalashtirish vositalari orqali taraqqiyotni tartibga solish va muvozanatni ta'minlash qator global ahamiyatga ega moliya-iqtisodiy muammolarni hal etishni talab qiladi. Shu bois davlat moliya tizimini "yashillashtirish" uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi muhim:

Maxsus institutsional investorlar, shu jumladan "yashil" banklar, "yashil" jamg'armalar va "yashil" davr institutlarini qo'llab-quvvatlash va ularning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

Davlatning "yashil" moliya sohasidagi monetar va fiskal siyosatini takomillashtirish, ya'ni imtiyozli "yashil" kreditlar, obligatsiyalar va boshqa rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish;

Yashil moliya infratuzilmasini mustahkamlash va rivojlantirish, bu jarayonda past uglerodli iqtisodiyotni rivojlantirish, "yashil" jamg'arma indeksini joriy etish, nodavlat tashkilotlar va global institutsional investorlar ma'lumotlar bazasini shakllantirish, hamda ularning "yashil" iqtisodiyotga sarflanadigan mablag'larini tahlil qilish;

Yashil huquqiy infratuzilmani shakllantirish, ya'ni sug'urta, qarzdorlarning javobgarligi, ekologik ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha huquqiy talab va majburiyatlarni yaratish.

Ushbu chora-tadbirlar davlat tomonidan "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishda samarali bo'lishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pearce D.W., Markandya A., Barbier E.R. *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan Publications Ltd.; 1989. 192 p.
2. Сивкова А.И. Концепция зеленой экономики: сущность понятия. *Human Progress*. 2023;9(2):13. DOI: 10.34709/IM.192.13
3. Meadows D.H. et al. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York, NY: Universe Books; 1972. 211 p.
4. Архипова В.В. «Зеленые финансы» как средство для решения глобальных проблем. *Экономический журнал ВШЭ*. 2017. Т. 21. № 2. С. 312–332.

4 Национальная модель зеленой экономики [Электронный ресурс] / Интернет-портал издания "Ведомости". – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/28/650827-natsionalnaya-model-zelenoi-ekonomiki>.

5. Исажанов А.А. “Яшил иқтисодиёт”: хусусиятлари ва ривожланиш омиллари. Иқтисодиёт ва таълим. 2020; № 1.
6. Астанакулов, О. Т., Асатуллаев, Х. С., & Халиков, С. У. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. Халқаро молия ва ҳисоб илмий-электрон журнали; 2018.
7. Новая экономика: реальность, виртуальность и мифотворчество [Текст] / под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотовой. – М.: ТЕИС, 2015. – С. 115.
8. Mapping Carbon Pricing Initiatives: Developments and Prospects 2013 [Электронный ресурс] / База знаний World Bank. Режим доступа: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15771/77955.pdf?sequence=1>
9. Зеленая революция [Электронный ресурс] / Интернет-портал издания «Ведомости». Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/11-zelenaya-revolyuuciya>
10. РФ остается экологическим донором [Электронный ресурс] / Интернет-портал издания «Коммерсантъ». Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/3058218>
11. Ўзбекистонда иқлим ўзгаришига мослашиш миллий режаси устида иш олиб борилмоқда. Режим доступа: <https://www.uz.uz/uz/2024/05/07/climate/>
12. Национальная модель зеленой экономики [Электронный ресурс] / Интернет-портал издания «Ведомости». Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/28/650827-nationalnaya-model-zelenoi-ekonomiki>
13. Olubunmi, O. A. Green Building Incentives: A Review [Text] / O. A. Olubunmi, P. B. Xia, M. Skitmore. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016; Vol. 59:1611–1621.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

